

ТЕЛЕТИББИЁТНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ ВА ШАХСГА ДОИР МАЪЛУМОТЛАРНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШ МУАММОЛАРИ

Doi: 10.54952/DHR.2022.50.64.039

Абrorбек КАРИМОВ,
Наманган туманлараро иқтисодий
судининг раиси, юридик фанлар
бўйича фалсафа доктори

Аннотация. Мақолада телетиббиёт тушунчаси ва унинг аҳамияти шарҳланган. Мамлакатимизда телетиббиётнинг ҳуқуқий асосларини яратиш, бунда шахсга доир маълумотлар ҳимоя қилинишининг ҳуқуқий кафолатларини таъминлаш муаммолари ўрганилган. Муаллиф томонидан телетиббиётни амалга ошириш тартиби ва меъёрларини белгилаш бўйича таклиф билдирилган.

Калит сўзлар: телетиббиёт, “электрон соғлиқни сақлаш” тизими, электрон имзо, шифокор сири, шахсга доир маълумотлар.

Abstract. The article describes the concept of telemedicine and its importance. The problems of creating the legal basis of telemedicine in our country and providing legal guarantees of protection of personal data have been studied. The author made a suggestion to establish the procedures and standards for the implementation of telemedicine.

Key words: telemedicine, “electronic health” system, electronic signature, doctor’s secret, personal information.

Аннотация. В статье анализируется понятие телемедицины и ее значение. Освещаются проблемы создания правовой основы телемедицины в нашей стране и обеспечения правовых гарантий защиты персональных данных. В статье содержится предложение автора по установлению процедур и стандартов для внедрения телемедицины.

Ключевые слова: телемедицина, система «электронное здравоохранение», электронная подпись, врачебная тайна, личная информация.

Ҳар бир инсон малакали тиббий хизматдан фойдаланиш ҳуқуқига эга¹. Ўзбекистон Республикаси фуқаролари соғлиқни сақлаш борасида дахлсиз ҳуқуққа эгадирлар. Давлат ёши, жинси, ирки, миллати, тили, динга муносабати, ижтимоий келиб чиқиши, этикоди, шахсий ва ижтимоий мавқеидан катъи назар фуқароларнинг соғлиғи сақланишини таъминлайди. Давлат фуқароларда

касалликларнинг ҳар қандай шакллари борлигидан катъи назар уларнинг камситишлардан ҳимоя қилинишини кафолатлайди. Ушбу қондан бузишда айбдор бўлган шахслар қонунда белгиланган тартибда жавобгар бўладилар².

Бугунги кунда тиббиёт соҳасига замонавий технологияларнинг илғор ютуқларини жорий қилиш, соҳани рақамлаштириш масаласига давлат

¹ Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. 40-модда // Ўзбекистон Республикаси Қонунчилик маълумотлари миллий базаси / <https://lex.uz/docs/20596>.

² Ўзбекистон Республикасининг “Фуқаролар соғлиғини сақлаш тўғрисида”ги қонуни. 13-модда // Ўзбекистон Республикаси Қонунчилик маълумотлари миллий базаси / <https://lex.uz/docs/26013>.

сиёсатининг устувор йўналишларидан бири сифатида катта эътибор қаратилмоқда.

Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг:

- 2018 йил 7 декабрдаги “Ўзбекистон Республикаси соғлиқни сақлаш тизимини тубдан такомиллаштириш бўйича комплекс чора-тадбирлар тўғрисида”ги фармони³;

- 2021 йил 25 майдаги “Соғлиқни сақлаш соҳасини комплекс ривожлантиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарори⁴;

- 2021 йил 26 июлдаги “Аҳолига кўрсатилаётган тиббий ёрдам сифатини янада яхшилаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори⁵;

- 2021 йил 28 июлдаги “Соғлиқни сақлаш соҳасида ихтисослаштирилган тиббий ёрдам кўрсатиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори⁶ билан мамлакатимизда тиббиёт соҳасини ривожлантириш мақсадида бир қатор ислохотлар амалга оширилиши белгиланди ва бу борада самарали натижаларга эришилмоқда.

Айниқса, давлатимиз раҳбарининг 2018 йил 7 декабрдаги фармонида асосан **2019 – 2025 йилларда Ўзбекистон Республикаси соғлиқни сақлаш тизимини ривожлантириш концепцияси** тасдиқлангани тиббиёт соҳасида янги даврни бошлаб берди.

Концепцияда соғлиқни сақлаш соҳасида қонун ҳужжатларини такомиллаштириш, соғлиқни сақлаш тизимини замонавий ташкил этиш, соҳада бошқарув ва молиялаштириш тизимини ривожлантириш, ҳудудларда “кластер” моделини шакллантириш, тиббий ёрдам сифати ва қулайлигини ошириш, соғлом турмуш тарзини қўллаб-қувватлаш, юқумли ва юқумли бўлмаган касалликларнинг олдини олиш ҳамда уларга қарши курашиш, оналик ва болалик муҳофазасини кучайтириш, хусусий соғлиқни сақлаш тизими, давлат-хусусий шериклик ва тиббиёт туризмини ривожлантириш орқали инвестицияларни кенг жалб этиш, фарма-

цевтика тармоғини такомиллаштириш, тиббиёт соҳасида кадрлар тайёрлаш, қайта тайёрлаш, маляка ошириш тизимини ривожлантириш, шунингдек, ахборот-коммуникация технологиялари ва “электрон соғлиқни сақлаш” тизимини кенг жорий этиш каби устувор вазифалар белгилаб берилган.

Ушбу ҳужжатда “Электрон соғлиқни сақлаш” тизими доирасида тиббиёт ташкилотлари ўртасида ахборот алмашиш ҳамда масофавий тиббий ва таълим хизматларини (маслаҳатлашувлар, консилиумлар, операциялар, мастер-класслар ва бошқалар) ўтказиш учун телетиббиётни ривожлантириш вазифаси ҳам қайд этилган.

Бугунги кунда ахборот-коммуникация технологияларининг тараққиёти тиббиёт соҳасига телетиббиёт, онлайн муурожаат каби замонавий фуқаролик муносабатлари кириб келишини тезлаштирмоқда. Хусусан, кундалик ҳаётда шифокор билан оддийгина телефон орқали мулоқотга киришиб, тиббий маслаҳат олиш ёки таҳлил натижаларини электрон тарзда шифокорга юбориш каби фуқаролик муносабатлари кундан кунга оммалашиб бормоқда. Бу каби виртуал муносабатлар, бир томондан, пандемия шароитида фуқароларнинг тиббий хавфсизлигини таъминласа, иккинчи томондан, шифокор қабулига бориш, навбат кутишга сарфланган вақтни, турли ортикча харажатларни тежайди. Бундай сабаблар телетиббиёт каби масофавий муносабатларнинг ҳаётимизга кириб келиши муқаррар эканидан далолат беради.

Хўш, “телетиббиёт” атамаси қандай маънони англатади?

Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти томонидан ушбу тушунчага қуйидагича таъриф берилган:

“Телетиббиёт – бу соғлиқни сақлаш тизими томонидан тақдим этиладиган хизмат тури бўлиб, бунда касалликлар ва шикастланишларга ташхис қўйиш, уларнинг олдини олиш ва даволаш, тадқиқот ва баҳолаш ишларини амалга ошириш, шунингдек, аҳоли саломатлигини яхшилаш ҳамда

³ Қаранг: Ўзбекистон Республикаси Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 07.12.2018 й., 06/18/5590/2285-сон / <https://lex.uz/docs/4096197>.

⁴ Қаранг: Ўзбекистон Республикаси Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 25.05.2021 й., 07/21/5124/0487-сон / <https://lex.uz/docs/5434358>.

⁵ Қаранг: Ўзбекистон Республикаси Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 27.07.2021 й., 07/21/5198/0703-сон / <https://lex.uz/docs/5530091>.

⁶ Қаранг: Ўзбекистон Республикаси Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 29.07.2021 й., 07/21/5199/0721-сон / <https://lex.uz/docs/5534899>.

махаллий мутахассислар жамоасининг кўникмаларини ривожлантириш бўйича тиббиёт ходимларининг узлуксиз таълим олишини таъминлаш мақсадида олис масофадан туриб зарурий маълумотларни алмашишга хизмат қилувчи ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланилади”⁷.

Аслида, масалага моҳиятан қаралганда, аксарият амбулатор кўриклар бемор ва шифокорнинг суҳбати билан тугайди. Бунда шифокор беморнинг шикоятини эшитиб, унинг ташқи кўринишини кузатиб, касаллик анамнезини ўргангани, яъни қандай овқат еганлиги, асабийлашганлиги, совуқ қотганлиги ва бошқа қундалиқ ҳолатини текширади, шундан сўнг умумий таҳлиллар, диагностика текширувлар ўтказишни ёки даволаш муолажасини олишни тавсия қилади. Амалда ушбу ҳаракатларни масофавий усулда бажариш ҳам мумкин.

Қолаверса, тиббиёт соҳасига бозор иқтисодиёти қондаларининг татбиқ этилиши, хусусий тиббиёт муассасаларининг кўпайиши телетиббиёт йўналишидан ҳам даромад манбаи сифатида фойдаланиш имкониятлари кенгайишига олиб келди.

Тиббиёт муассасаларининг телетиббиётдан моддий даромад олиш мақсадида фойдаланиши натижасида қонунчиликда ҳақ эвазига хизмат кўрсатиш шартномасининг янгича тури юзага келди.

“Фуқаролар соғлиғини сақлаш тўғрисида”ги қонуннинг 45-моддасига⁸ мувофиқ, фуқаронинг тиббий ёрдам сўраб мурожаат қилгани, соғлиғининг ҳолати, касаллигига қўйилган ташхис хусусидаги ҳамда уни текшириш ва даволаш давомида олинган бошқа маълумотлар шифокор сирини ташкил этади. Бу маълумотларни фуқаро ёки унинг қонуний вакилининг розилигисиз ошкор этишга йўл қўйилмайди. **Инсоннинг соғлиғи ҳақидаги маълумотлар фақатгина шифокор сирини бўлибгина қолмай, балки шахснинг шахсий маълумотлари ҳам ҳисобланади.**

Ўзбекистон Республикасининг “Шахсга доир маълумотлар тўғрисида”ги қонунининг 4-моддасида⁹ шахсга доир маълумотлар деганда, муайян жисмоний шахсга тааллуқли бўлган ёки уни иден-

тификация қилиш имконини берадиган, электрон тарзда, қоғозда ва (ёки) бошқа моддий жисмда қайд этилган ахборот тушунилиши белгиланган.

Мазкур қонуннинг 6-моддасига кўра, шахсга доир маълумотлар соҳасини давлат томонидан тартибга солиш Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ва шахсга доир маълумотлар соҳасидаги ваколатли давлат органи томонидан амалга оширилади.

Умуман олганда, миллий қонунчилигимиздаги ахборот хавфсизлигини тартибга солишга қаратилган қонунлар бугунги кунда мамлакатимиздаги телетиббиётнинг ҳуқуқий асосини ташкил этади. Ўзбекистон Республикасининг “Шахсга доир маълумотлар тўғрисида”ги, “Ахборотлаштириш тўғрисида”ги, “Ахборот эркинлиги принциплари ва қафолатлари тўғрисида”ги, “Ахборот олиш қафолатлари ва эркинлиги тўғрисида”ги, “Электрон рақамли имзо тўғрисида”ги, “Фуқаролар соғлиғини сақлаш тўғрисида”ги қонунлари шулар жумласидандир.

Шу ўринда алоҳида таъкидлаш керакки, телетиббиёт фаолият тури сифатида даромад олиш манбаи ҳисобланса-да, ушбу масофавий муносабат аллақачон ҳаётимизга кириб келган ҳамда фуқаролик муносабатларининг иш муомаласи одатларига айланиб улгурган бўлса-да, бироқ мамлакатимиз миллий қонунчилигида телетиббиёт фаолиятини тартибга солишга қаратилган норма яратилмаган.

Телетиббиёт фаолияти етарли қонуний асослар билан тартибга солинмаганлиги келгусида беморга етказилган зарарни аниқлашда шифокорнинг айб依лик даражасини таҳлил қилишда, шифокорни ташхис қўйиш, даволаш ишларидаги ҳаракатларига баҳо беришда ёки бемор ҳамда шифокорнинг шахсини тасдиқлашда маълум қийинчиликни туғдиради. Бундан ташқари, телетиббиёт ахборот ва коммуникация технологиялари асосида амалга оширилиши сабабли шифокор сирини сақлаш билан боғлиқ ахборот хавфсизлигига оид талабларни белгилаш зарурияти мавжуд.

⁷ Қаранг: Телемедицина / <https://ru.wikipedia.org/wiki>.

⁸ Ўзбекистон Республикасининг “Фуқаролар соғлиғини сақлаш тўғрисида”ги қонуни. 45-модда // Ўзбекистон Республикаси Қонунчилик маълумотлари миллий базаси / <https://lex.uz/docs/26013>.

⁹ Ўзбекистон Республикасининг “Шахсга доир маълумотлар тўғрисида”ги қонуни. 4-модда // Ўзбекистон Республикаси Қонунчилик маълумотлари миллий базаси / <https://lex.uz/docs/4396419>.

Шунингдек, тиббиёт муассасасининг ёки тиббиёт ходимининг профессионал жавобгарлигини аниқлаштириб олиш учун телетиббиёт орқали кўрсатиладиган хизматлар доираси ва тартибини белгилаш зарур.

Телетиббиётда ахборот хавфсизлигини таъминлашнинг ҳуқуқий асосини яратиш давлатнинг ижтимоий вазифаси ҳисобланиб, электрон имзо орқали тизимдан фойдаланиш, электрон ёзув ва маълумотларни хизмат кўрсатувчи томонидан ёзиб олиш, сақлаш, фойдаланиш, йўқ қилиш қоидаларини жорий этишни тақозо этади.

Бу борада хорижий мамлакатлар тажрибасидан андоза олиш мумкин. Масалан, Россия Федерацияси¹⁰, Қозоғистон Республикаси¹¹ каби акса-

рийат давлатларда телетиббиёт фаолияти тегишли қонун ҳужжатлари билан тартибга солинган.

Юқоридаги сабабларга кўра, фикримизча, Ўзбекистон Республикасининг “Фуқаролар соғлигини сақлаш тўғрисида”ги қонунига телетиббиёт тушунчасини киритиш, ушбу ҳужжатда телетиббиётни амалга ошириш тартиби ва меъёрларини белгилаш мақсадга мувофиқ. Телетиббиётда шахсга доир маълумотларни ҳимоя қилиш учун электрон соғлиқни сақлаш тизимини ташкил этиш, шунингдек, электрон имзо орқали тизимга кириш, хизмат кўрсатувчи томонидан маълумотлардан фойдаланиш, уларни ёзиб олиш, сақлаш ва йўқ қилиш қоидаларини жорий этиш муҳим аҳамиятга эга.

¹⁰ Қаранг: Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» / http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/ccf02734a76e335943ae86f86b319d6035cca374/.

¹¹ Қаранг: Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» / <http://adilet.zan.kz/rus/docs/K2000000360>.